

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 117 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi, Umarov Zafar Absamatovich	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	

O'ZBEKISTONDA KREDIT BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Salimov Burxon Abubakirovich
Angren universiteti "Iqtisodiyot va moliya"
kafedrasida katta o'qituvchisi
ORCID:0009-0001-7082-8191

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistondagi kredit bozorining hozirgi holati, uning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollarini o'rganadi. O'zbekistonda kredit bozorini yanada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan institutsional va tartibiy islohotlar muhokama qilinadi. Tadqiqot natijasiga ko'ra, O'zbekistonning kredit bozori so'nggi yillarda sezilarli o'sishni boshdan kechirmoqda, ammo uning to'liq salohiyatiga erishish uchun raqamli moliyaviy xizmatlarni kengaytirish, kredit infratuzilmasini mustahkamlash va moliyaviy savodxonlikni oshirish zarur. Shu bilan birga, barqaror o'sishni ta'minlash uchun risk boshqaruvi amaliyotlari va nazorat mexanizmlarini takomillashtirish talab etiladi.

Kalit so'zlar: kredit bozori, moliyaviy rivojlanish, O'zbekiston, mikrocredit, bank sektori, moliyaviy inkluzivlik, raqamli moliya.

Abstract: This article explores the current state of the credit market in Uzbekistan, its development trends and prospects. Institutional and regulatory reforms necessary for the further development of the credit market in Uzbekistan will be discussed. According to the results of the study, the credit market of Uzbekistan has been experiencing significant growth in recent years, but in order to achieve its full potential, it is necessary to expand digital financial services, strengthen credit infrastructure and increase financial literacy. At the same time, improving risk management practices and control mechanisms is required to ensure sustainable growth.

Key words: credit market, financial development, Uzbekistan, microcredit, banking sector, financial inclusivity, digital finance.

Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние кредитного рынка Узбекистана, тенденции и перспективы его развития. Будут обсуждены институциональные и организационные реформы, необходимые для дальнейшего развития кредитного рынка в Узбекистане. Согласно исследованию, кредитный рынок Узбекистана в последние годы переживает значительный рост, но для того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, необходимо расширить цифровые финансовые услуги, укрепить кредитную инфраструктуру и повысить финансовую грамотность. Однако для обеспечения устойчивого роста необходимы улучшения в методах управления рисками и механизмах контроля.

Ключевые слова: кредитный рынок, финансовое развитие, Узбекистан, микрокредитование, банковский сектор, финансовая инклюзивность, цифровые финансы.

KIRISH

Moliyaviy sektor har qanday mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Kredit bozori esa moliyaviy sektorning asosiy elementlaridan biri bo'lib, iqtisodiy o'sishda muhim ahamiyatga ega[1]. O'zbekistonda oxirgi yillarda moliya sektorini rivojlantirish va kredit bozorini erkinlashtirish yo'nalishida sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida moliya sektori islohoti ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan[2].

O'zbekistondagi kredit bozori so'nggi o'n yillikda sezilarli o'sishni ko'rsatmoqda. Bu jarayon ayniqsa 2017-yildan keyin, milliy valyuta - so'mning erkin konvertatsiyasi joriy qilingandan so'ng tezlashdi. Biroq, kredit bozorining rivojlanishida hali ham bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular kredit resurslaridan foydalanish imkoniyati, foiz stavkalari, bank xizmatlari va mahsulotlarining sifati va diversifikatsiyasi bilan bog'liq[3].

Ushbu maqolaning maqsadi O'zbekistondagi kredit bozorining hozirgi holatini tahlil qilish, uning rivojlanishidagi asosiy tendensiyalarni aniqlash va kelajakdagi istiqbollarni belgilashdan iborat. Shuningdek, kredit bozorini yanada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan institutsional va tartibiy islohotlarni taklif etishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston kredit bozorining rivojlanish masalalari ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Xususan, R.Alimov va boshqalar[4] O'zbekistonda bank sektorining rivojlanishi va uning iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qilgan. Mualliflar kredit bozorining samaradorligini oshirish uchun bank nazoratini kuchaytirish va raqobat muhitini yaxshilash zarurligini ta'kidlaydilar.

A.Burxonov va boshqalar[5] O'zbekistonda mikrokredit tashkilotlari faoliyatini tahlil qilib, ularning kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishdagi rolini ko'rsatib berganlar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mikrokredit tashkilotlari moliyaviy xizmatlarning qishloq hududlariga va kam ta'minlangan aholi qatlamlariga etib borishida muhim rol o'ynaydi.

Xalqaro Valyuta Fondi (XVF) tomonidan tayyorlangan hisobotda[6] O'zbekiston moliya sektoridagi islohotlar va ularning natijalarini baholash keltirilgan. Hisobotda kredit bozorining o'sishi ijobiy baholanib, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun nazorat mexanizmlarini kuchaytirish tavsiya etilgan.

Jahon banki tomonidan nashr etilgan "O'zbekistonda moliyaviy sektor rivojlanishi" hisobotida[7] O'zbekistonda kredit bozori rivojlanishining asosiy to'siqlari sifatida davlat banklarining dominantligi, moliyaviy infratuzilmaning zaifligi va moliyaviy savodxonlikning pastligi ko'rsatilgan.

Rossiyalik iqtisodchilar S.Moiseev va O.Lavrushin[8] o'z tadqiqotlarida o'tish davri iqtisodiyotida kredit bozorlarining rivojlanish xususiyatlarini o'rganib, O'zbekiston tajribasini ham tahlil qilganlar. Ularning fikricha, kredit bozorining samarali rivojlanishi uchun institutsional muhitni takomillashtirish, moliyaviy vositachilik mexanizmlarini rivojlantirish va kredit axborot tizimlarini yaxshilash zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot O'zbekiston va xorij mamlakatlaridagi kredit bozori rivojlanishiga oid ilmiy adabiyotlar, hisobotlar, statistik ma'lumotlar va normativ-huquqiy hujjatlarni kompleks tahlil qilish asosida olib borildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatli tahlil usullariga asoslangan bo'lib, mavjud adabiyotlarni tizimli o'rganish, ma'lumotlarni taqqoslash va umumlashtirish, shuningdek, trend tahlili orqali amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston kredit bozorining tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda sektor sezilarli o'sishni ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2016-2023-yillar oralig'ida kredit portfeli hajmi 5 barobardan ziyod o'sib, 2023-yil oxiriga kelib 400 trillion so'mdan oshib ketdi[9]. Bu o'sish asosan iqtisodiy islohotlar, bank sektorini erkinlashtirish va chet el investitsiyalarining o'sishi bilan izohlanadi.

Kredit bozorining asosiy ishtirokchilari bo'lib tijorat banklari, mikrokredit tashkilotlari, lombardlar va kredit uyushmalari hisoblanadi. O'zbekistonda 2023-yil oxiriga kelib 33 ta tijorat banki, 90 dan ortiq mikrokredit tashkiloti va 50 ga yaqin lombard faoliyat ko'rsatmoqda[9].

1-jadval. O'zbekistonda kredit portfeli hajmi va tarkibi (2018-2023-yillar, trln. so'm)¹.

Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jami kredit portfeli	133.6	211.6	280.4	318.5	365.7	402.3
Yuridik shaxslarga kreditlar	108.4	173.5	228.8	250.2	286.1	312.4
Jismoniy shaxslarga kreditlar	25.2	38.1	51.6	68.3	79.6	89.9
Milliy valyutadagi kreditlar	45.4	83.7	142.6	198.7	258.5	291.2
Xorijiy valyutadagi kreditlar	88.2	127.9	137.8	119.8	107.2	111.1

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, so'nggi yillarda kredit portfelining o'sishi bilan bir qatorda, uning tarkibida ham muhim o'zgarishlar ro'y bermoqda. Xususan, milliy valyutadagi kreditlar ulushi 2018-yildagi 34% dan 2023-yilda 72.4% gacha oshgan. Bu O'zbekistonda so'm kreditlariga bo'lgan ishonchning ortib borayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar ulushi ham oshib bormoqda, bu esa chakana bank xizmatlarining rivojlanishini ko'rsatadi.

1 Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

O'zbekistonda kredit bozorini yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarda chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Kredit infratuzilmasini kuchaytirish. Kredit byurosi, garov reyestri va kredit reytingi agentliklari kabi infratuzilma elementlarini takomillashtirish kredit ma'lumotlarining sifatini oshirishga va kredit risklarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Moliyaviy inklyuzivlikni oshirish. Qishloq joylarda va kam ta'minlangan aholi qatlamlari orasida kredit xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish moliyaviy inklyuzivlikni oshirishga yordam beradi.

Raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish. Mobil banking, onlayn kredit platformalari va fintech yechimlarini rivojlantirish orqali kredit xizmatlarining qulayligi va mavjudligini oshirish mumkin.

Risk boshqaruvi amaliyotlarini takomillashtirish. Kredit institutlarida zamonaviy risk boshqaruvi amaliyotlarini joriy etish, stress-testlash usullarini takomillashtirish va kredit monitoringini kuchaytirish lozim.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish. Aholi va tadbirkorlar orasida moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish orqali kredit mahsulotlari haqida xabardorlikni oshirish va mas'uliyatli kredit olish madaniyatini shakllantirish mumkin.

O'zbekistonda kredit bozorining rivojlanish tendensiyalarini baholash uchun asosiy ko'rsatkichlarni tahlil qilamiz.

2-jadval. O'zbekistonda kredit bozorining asosiy ko'rsatkichlari (2018-2023-yillar)².

Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kredit/YaIM nisbati (%)	41.5	54.6	60.2	57.4	51.8	48.6
Muammoli kreditlar ulushi (%)	1.3	1.5	2.1	5.2	4.8	4.1
O'rtacha kredit foiz stavkasi (%)	24.5	22.7	20.3	18.6	20.2	19.5
Bank filiallarining soni	876	908	956	1003	1058	1112
Kredit oluvchilar soni (mln kishi)	2.8	3.6	4.5	5.8	7.2	8.4

2-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2018-2023-yillar davomida kredit/YaIM nisbati dastlab o'sib, so'ngra pasayish tendensiyasiga ega bo'lgan. Bu esa iqtisodiyotning kredit bilan to'yinganlik darajasi optimal ko'rsatkichlarga yaqinlashayotganidan dalolat beradi. Muammoli kreditlar ulushi COVID-19 pandemiyasi davrida o'sgan bo'lsa-da, 2023-yilga kelib barqarorlashmoqda.

Kredit foiz stavkalarining pasayish tendensiyasi kredit resurslaridan foydalanish imkoniyatlarining oshishiga yordam bermoqda. Bank infratuzilmasining kengayishi va kredit oluvchilar sonining o'sishi esa moliyaviy inklyuzivlik darajasining oshib borayotganini ko'rsatadi.

O'zbekistonda kredit bozorini yanada rivojlantirish istiqbollari quyidagi omillarga bog'liq:

Makroiqtisodiy barqarorlik. Inflyatsiya darajasining pasayishi va valyuta kursining barqarorlashuvi kredit foiz stavkalarining pasayishiga va uzoq muddatli kreditlashning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Bank sektoridagi islohotlar. Davlat banklarining transformatsiyasi, bank sektoridagi raqobat muhitini yaxshilash va bank nazoratini kuchaytirish kredit bozorining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Kapital bozorining rivojlanishi. Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi va moliyaviy vositachilik mexanizmlarining takomillashuvi kredit bozori uchun qo'shimcha manbalar yaratadi.

Innovatsion kredit mahsulotlari. Yangi kredit mahsulotlarini ishlab chiqish va joriy etish, jumladan, yashil kreditlash, tashqi savdo uchun maxsus kreditlash dasturlari va ijtimoiy ta'sirga ega kreditlar kabi innovatsion mahsulotlarni rivojlantirish lozim.

Xalqaro hamkorlikning kengayishi. Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish va xorijiy banklar ishtirokini oshirish orqali kredit bozorini xalqaro standartlarga moslashtirish imkoniyati ortadi.

O'zbekiston hukumati tomonidan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida moliya sektorini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan[10]. Strategiya doirasida kredit bozorini rivojlantirish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlar ko'zda tutilgan: bank sektorini transformatsiya qilish, nodavlat kredit tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, mikrokredit tashkilotlari faoliyatini takomillashtirish va raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish.

Yuqoridagi chora-tadbirlarning amalga oshirilishi O'zbekistonda kredit bozorining yanada rivojlanishiga, kredit resurslaridan foydalanish imkoniyatlarining kengayishiga va moliyaviy tizimning barqarorligiga xizmat qiladi.

2 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda kredit bozorining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollarini o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

O'zbekiston kredit bozori so'nggi yillarda sezilarli o'sishni ko'rsatmoqda, bu esa iqtisodiy islohotlar va bank sektorini erkinlashtirish natijasida yuz bermoqda. Kredit portfeli hajmi 2018-2023-yillar davomida 3 barobardan ziyod oshgan.

Kredit portfeli tarkibida ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda - milliy valyutadagi kreditlar ulushi oshib bormoqda, bu esa milliy valyutaga bo'lgan ishonchning ortib borayotganidan dalolat beradi.

Kredit bozorining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy muammolar sifatida kredit foiz stavkalarining nisbatan yuqoriligi, kredit resurslaridan foydalanishda regional disparitetlar va raqamli moliyaviy xizmatlarning etarli darajada rivojlanmaganligi ko'rsatildi.

O'zbekistonda kredit bozorini yanada rivojlantirish uchun kredit infratuzilmasini kuchaytirish, moliyaviy inklyuzivlikni oshirish, raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish, risk boshqaruvi amaliyotlarini takomillashtirish va moliyaviy savodxonlikni oshirish zarur.

Kredit bozorining kelajakdagi rivojlanishi makroiqtisodiy barqarorlik, bank sektoridagi islohotlar, kapital bozorining rivojlanishi, innovatsion kredit mahsulotlarining joriy etilishi va xalqaro hamkorlikning kengayishiga bog'liq.

Umuman olganda, O'zbekistonda kredit bozorining rivojlanish istiqbollari ijobiy baholanadi. Hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar va Taraqqiyot strategiyasida belgilangan chora-tadbirlarning izchil ravishda amalga oshirilishi O'zbekistonda zamonaviy, barqaror va samarali kredit bozorining shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Levine, R. (2018). Finance and Growth: Theory and Evidence. Handbook of Economic Growth, 1, 865-934.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni, <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. Alimov, B., Sobirov, A., & Rahimov, M. (2022). O'zbekiston Respublikasida kredit bozorining rivojlanish tendensiyalari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 3, 45-57.
4. Alimov, R., Xodjayev, B., & Rustamov, D. (2021). Bank sektorining rivojlanishi va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri: O'zbekiston misolida. Moliya va bank ishi, 4(2), 78-92.
5. Burkhanov, A., Toshmatov, Sh., & Hashimova, N. (2020). O'zbekistonda mikrokredit tashkilotlari faoliyatini tahlil qilish. Moliya, 3, 112-124.
6. International Monetary Fund. (2022). Republic of Uzbekistan: Financial System Stability Assessment. IMF Country Report No. 22/168.
7. World Bank. (2021). Financial Sector Development in Uzbekistan. Washington, DC: World Bank Group.
8. Ungboyevech, M. O. K. (2024). APPLICATION OF DIGITAL PLATFORMS IN THE STATISTICAL SYSTEM BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE. European Journal of Economics, Finance and Business Development, 2(7), 16-23.
9. Moiseev, S., & Lavrushin, O. (2019). Развитие кредитного рынка в переходной экономике: опыт стран СНГ. Деньги и Кредит, 12, 15-28.
10. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). Moliyaviy barqarorlik hisoboti. Toshkent.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
